

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И
ИНДЕКСАХ

Ёзиева Шахрибону Гайратуллаевна

Магистрант Ташкентского государственного университета востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142439>

Аннотация. Международные рейтинги и индексы – это главный показатель в прогрессирующей каждой независимой стране. Именно поэтому в нашей стране проводятся ряд политических, правовых, экономических и социальных реформ для укрепления позиций в международных рейтингах и индексах. Данная статья посвящена именно этой теме. В начале статьи описаны изменения в Республике Узбекистан, а также стратегия действий по пяти приоритетным направлениям. А далее можно узнать о позиции Узбекистана в международных рейтингах и индексах. Даны несколько примеров международных рейтингов и индексов, где Узбекистан занимает высокие места. Также даны несколько примеров, где Узбекистан занимает более низкие места. Также в конце статьи были даны несколько примеров реформ, служащих для улучшения позиций нашей страны в международных рейтингах и индексах.

Ключевые слова: стратегия действий по пяти приоритетным направлениям, указ Президента, международные рейтинги и индексы, мировое сообщество, демократия, коррупция, реформы.

Узбекистан – это государство с глубокой историей и светлым будущим. Со дня независимости наша республика начала развиваться по всем сферам. Сегодняшние мирные дни, благополучный народ, прогрессирующее общество – это результат всех стараний, изменений, реформ в нашей стране. Такие сферы общества как наука, здравоохранение, государственное управление, культура и др. поднимаются на новый уровень развития. Со дня обретения независимости в нашей Республике были проделаны широкомасштабные изменения и реформы, с целью развития нашей современной многоукладной экономики, которая основана на рыночных отношениях. Благодаря данным политическим, экономическим, инфраструктурным, социальным реформам наша страна добилась образованию правового государства и общества. Примером этих реформ могут послужить образование политических и научных институтов, государственных органов власти, компаний и т.д.

Начиная с 1997 года в Республике стали осуществлять многие программы в сфере образования, политики и экономики. Например, Закон Республики Узбекистан «Об образовании», реформы по совершенствованию структуры общественного производства страны и формирование рыночной экономики, улучшение состояния по финансам народного хозяйства страны и много других реформ.

В прогрессирующей всех сфер Республики важное значение также имеет долгосрочная стратегия страны, которая была разработана и внесена в процесс нашим Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиевым. Данная стратегия по пяти приоритетным была учреждена от 7 февраля 2017 года «О стратегий действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», а также была учреждена «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 года». В соответствии данной стратегии были выдвинуты несколько направлений и разработаны пути по развитию. Как отмечается в источниках, данная стратегия охватывает самые сильные тенденции прогрессирующей

глобальных рынков, в основном касающихся новых технологических возможностей, участие республики в международных многосферных процессах и другие факторы.

Если описать подробно, стратегия охватывает такие направления как:

- совершенствование государственного и общественного строительства;
- обеспечение верховенства закона и развитие судебно-правовой системы;
- либерализация экономической сферы;
- обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности.

Благодаря данной стратегии были разработаны много проектов. Например, для совершенствования государственного и общественного строительства было разработано система «Электронное правительство», которое играет важную роль для страны. Были введены административные, гражданские, хозяйственные и уголовные законодательства. Совершенствована социальная защита граждан, а также были созданы условия для вовлечения женщин в сферы общества, охраны здоровья молодого, пожилого поколения, детей. Для обеспечения безопасности и укрепления суверенитета страны были введены новые указы и постановления главы государства.

Все эти реформы стали главным фундаментом для поднятия уровня страны в мировом масштабе.

Благодаря данным изменениям и реформам в последние годы наша страна стала укреплять и поднимать свои позиции в международных рейтингах и индексах. Что собой представляют международные рейтинги и индексы?

Международные индексы и рейтинги – это инструмент, который был разработан международным обществом, для определения места той или иной страны по определенной сфере. По определенным критериям определяются места независимых стран.

Для нашей страны данное направление считается новым по сравнению с другими странами. Но несмотря на это сейчас ведется созидательная и инновационная работа для достойного участия Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах. Самым главным руководством в данной работе считается Указ Президента Республики Узбекистан «Об улучшении позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях», который был постановлен 2 июня 2020 года. Данный указ является главным маяком для улучшений нынешних позиций нашей страны. Для широкомасштабной работы с международными рейтингами и индексами был установлен парламентский контроль, а также был образован Республиканский совет, который отвечает за деятельность государственных органов в данной сфере.

Какие задачи и цели несет данный совет? Главная задача этого совета – это улучшить и укрепить позиции Республики Узбекистан в основных для страны международных рейтингах и индексах. Кроме того, в задачи данного Республиканского совета входят:

- глубокое и поэтапное анализирование социальной и правовой жизни и развития страны, также определить основные проблемы общества и разработать действия по решению данных проблем;
- укрепить систему государственного управления, либерализовать демократию в обществе, осуществить ряд реформ в данном направлении;

В состав совета также входят и рабочие органы – министерство финансов, юстиции, а также местные хакимы. Каждый орган имеет свои задачи и постановления, благодаря

которым ведутся комплексные меры по улучшениям позиций в международных рейтингах и индексах. Например, в Министерстве юстиции создано управление по работе с данными направлениями. В данном управлении ведут свою деятельность самые высококвалифицированные специалисты.

В нынешнее время Республика Узбекистан участвует по разным сферам в международных рейтингах и индексах и показывает хорошие результаты. Например, если отметить экономическую сферу, то наша страна поднялась с 76-го места на 69 по Индексу легкости ведения бизнеса Всемирного банка, также улучшилась позиция в таких индексах, как Индекс Верховенства Закона World Justice Project. В Индексе конкурентоспособности промышленности Республика Узбекистан участвует впервые. В данном Индексе наша страна из 152 стран заняла 92-е место, второе среди стран Центральной Азии, пятое среди стран СНГ. В Индексе экономической свободы Узбекистан участвует несколько лет и за последние четыре года она поднялась на 52 позиций, в Индексе «Doing Business» - на 18 позицию, Индексе эффективности логистики – на 19. По Индексу экологии наша страна заняла 106-е место из 180 стран. Результаты рейтинга объявляются на сайте The Environmental Performance Index. По 100-балльной шкале экология страны было оценена в 38,20 балла. В процессе установления рейтинга считают эффективное использование природными ресурсами, климат, сохранение видов растительности, флоры и фауны.

В Индексе демократии от Economist Intelligence Unit из 167 стран Узбекистан занял 149-е место, поднявшись на одну ступень. Оценка демократии в стране составляет 2,12 балла.

В сегодняшнее время основной целью нашего правительства является улучшение места Республики по другим направлениям в международных рейтингах и индексах. Министерством инновационного развития были совершены переговоры по участию страны в «Глобальном инновационном Индексе» Всемирной организации интеллектуальной собственности. Сегодня установлена всевозможная совместная работа по сбору важных статистических данных, которые необходимы для отражения в данном Индексе.

Вместе с этим есть некоторые сферы в международных рейтингах и индексах, где Узбекистан занимает низкие позиции. Эти показатели в основном касаются политико-правовых рейтингов и индексов. В источниках отмечается, что наша страна в Индексе свободы слова занимает 191-е место, в Индексе нормативного качества – 184-е место, Индексе верховенства закона – 182-е место, во Всемирном индексе свободы – 156-е место. В сегодняшнее время для улучшений позиций Узбекистана в вышеупомянутых показателях, а также в других международных рейтингах и индексах совершаются разные реформы, приняты постановления, указы, законодательные акты. Примером данных реформ могут послужить то, что были сформированы важные условия по отношению свободы слова и прессы, беспрепятственного и неограниченного средств массовой информации. Для дальнейшего развития независимых печатных средств массовой информации, информационных агентств Узбекистана был создан Общественный фонд. Данный фонд создает равные условия на медиарынке для информационных средств, а также полностью поддерживает деятельность журналистов.

Для полного предотвращения коррупции в стране был принят Закон «О противодействии коррупции». Кроме того, было создано Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан. Задача этих государственных органов – это определение, предупреждение и противодействие коррупции.

После показателей в Индексе контроля коррупции и Индексе восприятия коррупции были определены несколько задач и постановлений для улучшения позиций страны. Прежде всего была разработана долгосрочная стратегия страны по борьбе с коррупцией.

Среди реформ по укреплению позиций в международных рейтингах и индексах Республики Узбекистан важное значение имеет также Постановление Президента от 18 мая 2022 года №ПП-246 «О мерах по обеспечению гармонизации научного потенциала и практической деятельности в работе с международными рейтингами и индексами». После этого с июня этого же года был установлен порядок разработки и внесения в министерства и ведомства научными институтами, которые ответственны за международные рейтинги и индексы.

Также в Академии государственного управления при президенте было решено проведение краткосрочных курсов по основным международным рейтингам и индексам. Данные курсы играют важную роль в методике и критерий оценке для рейтинговых агентств. Профессора, преподаватели, учителя, научные работники данной академии учат обучающихся изучать опыты стран, которые лидируют и занимают высокие места в международных рейтингах и индексах. Благодаря данным условиям в 2021 году Республика Узбекистан приняла участие в 19 международных рейтингах и улучшил свои позиции в 11 раз.

Помимо всех этих созданных условий для улучшения позиций в международных рейтингах и индексах Республики Узбекистан были проведены ряд реформ. Данные реформы считаются настоящим двигателем для дальнейшего прогрессирования нашей страны. Именно благодаря данным реформам в ближайшее время наша страна тоже будет занимать самые высокие места в международных рейтингах и индексах.

REFERENCES

1. О стратегии развитого нового Узбекистана на 2022-2026 года.
<https://lex.uz/ru/docs>.
2. Узбекистан в международных рейтингах.
<https://invest.gov.uz/ru/investor/uzbekistan/>
3. Единый портал «Узбекистан в международных рейтингах».
<https://ratings.gov.uz/ru/>
4. Хошимов Б. Демократизация – причина экономического роста.
<https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/29/democratization/>
5. <https://ru.wikipedia.org>.
6. Мирзиеева С. Ш. Анализ опыта Узбекистана по разработке стратегий развития страны и регионов.
<https://cyberleninka.ru/article/n/>